

Ла Фонтен асарларида мажозийлик.**Саидова Мухлиса Нарметовна**Muxlisaaidova60@gmail.com**Урганч Давлат Университети****« Факултетлараро чет тиллари » кафедраси француз тили ўқитувчиси**

Аннотация. Мазкур мақолада аллегория тушунчаси, масал жанри ва ушбу турдаги асарларнинг айрим хусусиятлари, тўғрисида фикр юритилади. Айниқса бу ҳодиса француз шоири Ла Фонтен масалларида ўз аксини топган. Шунингдек, мақолада Ла Фонтен масаллари таҳлил қилинади.

Аннотация. В данной статье речь будет идти о понятии аллегория, о жанре басен, а также о некоторых характерных чертах схожего рода произведений. Особенно, такая ситуация отображается в баснях французского поэта Ла Фонтен. А также, в данной статье будут анализироваться басни поэта Ла Фонтен.

Annotation. In the current article will be discussed the meanings and definitions of allegory, genres of fables as well as some characteristic features of similar creations. Especially, these kind of situations are reflected in the fables by French poet, La Phonten. In addition, in the paper will be discussed the fables by La Phonten, French poet.

Калит сўзлар : Аллегория, мажоз, масал, миф, ҳажв, образ.

Ла Фонтен асарларида мажозийлик.

Аллегория - аллос – бошқа, ўзга ва агорейо – гапираман сўзларидан олинган, аллегория бу – мажоз. Бадиий адабиёт ва санъатдаги тасвирий усуллардан бири бўлиб, ижодкор мажозий образлар асосида асар яратади. Мажозий тасвир жуда ҳам қадимий бўлиб, айрим жанрлар фақат мажоз асосидагина яритилади. Масалан,

ертакларнинг махсус тури ва масаллар. Маълумки, адабиётшуносликда бир атамани изоҳлашда дастлаб унинг луғавий маъноси, сўнг истилоҳий маъноси шарҳланади. Шунингдек атамаларнинг қўлланилиш ўрни, унинг кенг ёки тор маъноси ҳам ёритилади. “Масал” ҳақида сўз борганда ҳам айти шу икки томон эътиборга олиниши зарур. Шу боис ҳам атаманинг луғавий, истилоҳий, кенг ва тор маънолари, масал генезиси ҳақида тўхталиш зарурати бор. “Масал” – ар. مثل араб тилидан олинган бўлиб, унинг ўнлаб маъно гуруҳлари бор. Б.Ҳасановнинг луғатида атаманинг луғавий маъноси مثل - “мисол”, “ўхшашлик”, “намуна”, “қолип”, تمثيلا - “солиштирма”, “тасвирлама”, “мисол келтирма”, امثال - “ибрат”, “намуна” эканлиги келтирилади. “Қуръони карим сўзларининг арабча-ўзбекча кўрсаткичли луғати”да ҳам китобда учрайдиган масал сўзларининг турли шакллари ва луғавий маънолари берилади. مثل – “масалун” – масал, ривоят, مثل - “мислун” ўхшаш, сингари маъноларини билдиради. مثلة – муслатун – ибрат қилинган жазо мазмунида бир ўринда қўлланган. Масаллар тарихи қадимги дунё билан боғлиқ. Чунки қадимги инсонлар реал ҳаётни, оламни, атрофни қиёслар орқали англаганлар. Миф, афсона, эртак, қисса ва дostonлар замирида қадимги одамларнинг турли қарашлари, инонч-этиқоди, ҳаёлий тасаввурлари мавжуд бўлса, масаллардан кўзланган мақсад ўз тажриба ва малакаларини, ҳаётдан олган ибратли хулосаларини кейинги авлодга намуна сифатида етказиш ҳисобланган. Бироқ масалларнинг умумий хусусияти унинг қадимдан мавжудлиги мифлар билан чамбарчас боғлиқлигини кўрсатади. Ибрат, ўғит, панд-насихат, таълим бериш функциясини қадимдан масаллар бажарган. Масаллар – аллегорик-дидактик ҳикоялар ҳаёт ҳодисаларига тайёр ечим ҳолатда қўлланган. Масалнавислар аллегорик образлар орқали ўзларининг дидактик мазмундаги фикрларини мажозий усулда билдирганлар. Шу боис ҳам турли даврларда яратилган масаллардаги дидактик ғоялар ҳамма замонлар учун ҳам тааллуқли бўлиб қолаверади ва бундай асарларнинг таълимий-тарбиявий аҳамияти ошса ошадики, заррача камаймайди.

Ла Фонтен ўткир ҳажвчи, йирик мутафаккир, адабиётда уйғониш даври анъаналарининг давомчиси сифатида майдонга чиқди. Ўзбек ва рус масалчилиги ривожда ҳам Ла Фонтен ижодининг муҳим ўрни бор. XVII аср Европа адабиётида ҳам масалнинг ажойиб намуналарини унинг асарларида учратишимиз мумкин. Ла Фонтенни француз шоири, масалчиси, Франция академияси аъзоси сифатида яхши таниймиз. Унинг масал жанридаги асарлари кўпроқ шуҳрат қозонган. Унинг масалларида шарқ ҳикматлари ва нақилларидан кенг фойдаланган. Ла Фонтен масаллари ҳам ахлоқий-таълимий мақсадларни кўзловчи кичик аллегорик шеърӣ ҳикоя бўлиб, уларда инсонга хос турли салбий хусусиятларни кулги остига олиш йўли билан ахлоқий таълимий, насиҳатомуз фикрлар худди Гулханий масалларидаги каби олға сурилади. Ла Фонтен ўзининг масалларида инсонларга хос қусур ва иллатларни ҳайвонлар, паррандалар, балиқлар образи орқали жуда моҳирлик билан ёритиб берган. Ла Фонтен масалларида ҳам аллегория эртақлардаги каби ҳайвонларга хос бўлган (тулкининг айёрлиги, бўрининг очкўзлиги, эшакнинг аҳмоқлиги, куённинг қўрқоқлиги, шернинг қудратлилиги, булбулнинг хушовозлиги) шу тарзда очиб берилган. Унинг масалларида француз халқига хос урф-одат ва анъаналар тасвири аниқ ёритилган. Масаллардаги қаҳрамонлар орқали муаллиф ўз замондошларининг характерли жиҳатларини кўрсатиб берган. Фонтен замонасининг турли хил ижтимоий табақа вакилларининг танқидий тасвирини берар экан, жабр-зулм, қиролнинг ёлғончи ва иккиюзламачилигини қоралайди, энг юқори қатлам вакилларининг сиёсий ва ақлан оқсашини енгил кулги остига олади.

Ла Фонтенни кўпчилик масаллари икки қисмга бўлинади. Биринчи қисмда, одатда, ҳажв остига олинаётган нарса, ҳодиса ёки персонаж, яъни қисса берилган бўлиб, иккинчи қисмда эса тасвирланган воқеадан келиб чиқадиган ахлоқий-таълимий, насиҳатомуз фикр, хулоса тасвири берилади, яъни қиссадан ҳисса чиқарилади. Муаллифнинг «Ниначи ва чумоли» номли масалининг биринчи қисмида, чумоли қишлик озиқ ғамлаш мақсадида ёз бўйи тинмай меҳнат қилади, ниначи эса гул-япроққа қўниб, офтобда товланиб қўшиқ айтиб юради. Қиш келади. Чумолининг егани олдида, емагани кетида, ниначининг эса омбори бўм-бўш бўлади.

У чумолининг ҳузурига бориб, ундан емак сўрайди, албатта жавоб жуда оддий бўлади : “Ёзда меҳнат қилганигда роҳатини кўрардинг!” – Мен ёз бўйи куйладим. – Ялло қилдинг, куйладинг, энди ўйна ! деб ҳикоя қилинади. Масал охирида қиссадан қуйидагича ҳисса чиқарилади: кўшиқ айтиб ажаб бўлибди, энди ўйинга тушиш қолибди.

Юқорида айтганимиздек, Ла Фонтен масалларининг ҳаммаси ҳам бу тарзда икки қисмга бўлинавермайди. Баъзан биринчи қисмнинг ўзи келтирилиб, асарда айтилмоқчи бўлган фикр шу қисмнинг ўзидан жуда аниқ келиб чиққанлиги сабабли иккинчи қисмта эҳтиёж қолмайди. Фонтен масалларига болалигимиз хотиралари кўп жиҳатдан боғлиқдир. 1832 йилда Парижда Бальзакнинг кириш сўзлари билан Фонтен масаллари тўплами нашрдан чикди. Унда қуйидаги фикрлар келтирилган: “У ҳозир бизнинг олдимизда гўёки тургандек мен ўзимни ҳис қиляпман. Чунки бу унинг ҳаёти, унинг барча ўй-фикрлари, хаёллари шу асарларда мужассамдир.” Машҳур эртакчи Шарль Перро эса “Фонтен масаллари беғам-у, беташвиш кушлар ва жонзотларнинг кўшиғига ўхшайди”, деган эди. Фонтен масаллари XVII асар француз эртакчилари ва греклардан Эзоп, Барбиос каби энг сара шоир ва ёзувчилари асарлари билан тенг бадийий қийматга эгадир. Улардаги бадийий ғояни ифодалаш усули, фикрларини тўлиқ намоён қила олиш қобиляти ўзаро ўхшашдир. Масалан, “Қарға билан Тулки” Марро, “Бўри билан Қўзичоқ” Эзоп ва Рабле асарлари билан ҳамоҳангдир. Унинг “Бўри билан Улоқча” масали жуда қисқа бўлсада жуда кенг маънони англатади. Бу масални қуйида ўқиб чиқамиз:

Томга чиқиб олган Улоқча, пастдаги йўлдан ўтиб кетаётган Бўрига пўписа қилди:

— Қотил... Ўғри... Нега сен яхши одамларнинг уйлари атрофида ўралашасан?

Сенинг ёмон ниятда эканлигинг маълум. Хўш, бу ерларда нима қиляпсан? Уларга

ўзингни кўрсатишга қандай ҳақдинг сиғади?

Бўри тишларини ғижирлатиб жавоб берди:

— Ҳап сеними кичкинтой... Барибир бир кун сен ҳам, албатта пастга тушасан.

Ўшанда кўрасан.

Бу масалдан шундай хулоса қилиш мумкинки, узоқда туриб жасоратли бўлиш осон,

узокда туриб фикр билдириш осон, лекин ҳақиқий жасарот ҳамма ёнида бўлади. Масалларнинг ҳар бир мавзуси кўпинча кўпчилик ёш ва ирқларнинг умумий хусусиятларини ўз ичига олади. Ла Фонтеннинг масалларини устун қиладиган нарса ифоданинг янгилиги, мулоқот маҳорати ва муайян ахлоқий ҳазилдир.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Ла Фонтен асарлари давомида инсон табиатининг заиф томонлари ҳақида кескин тушунча берган. Масаллар фундаментал билимлар чорраҳаси ҳисобланади. Бу асарлар француз тилида гаплашувчи халқлар адабиёти дурдоналарининг муҳим бир қисми бўлиб, XVII аср адабий майдонидаги ёрқин ва ўлмас шох асарлар бўлиб қолади.

Адабиётлар рўйхати

1. Абдушукурова Л.А. Stylistique du français moderne. Т., 2004.
2. Ҳасанов Б. Арабча-ўзбекча бошланғич луғат. – Тошкент: Мовороуннаҳр, 1996.
3. Литературный энциклопедический словарь. – Москва: Советская энциклопедия, 1987.
4. Худойбердиев Э. Адабиётшуносликка кириш. – Тошкент: Шарқ, 2008. – Бобоев Т.
5. Адабиётшунослик асослари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002.